

مجلة أطروحة

منشورات مجلة أطروحة للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية
مجلة أعمال جامعية

مجلة
أطروحة

مجلتنا للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية

مؤلف جماعي إشكالات التقاطع بين الحق في الوصول على المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أشغال الندوة الوطنية المنظمة يوم 20 ماي 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول

إشرافك وتنسيقك

الدكتور خليل مرزوق

أستاذ التعليم العالي محاضر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية آيت ملول - جامعة ابن زهر الكاهن

مدير نشر مجلة أطروحة

الطبعة الأولى 2024

الطبعة الأولى 2024

إشكالات التقاطع بين الحق في الوصول
على المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

مقالات العدد

- كلمة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول والمختبر المتمتع التخصصات في القانون والاقتصاد
- كلمة مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بكلية متمتع التخصصات بتازة
- كلمة المركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية
- تقنين تجارة البيانات الخاصة بين حتمية مواكبة التطور وخدمة الأهداف الغير معلنة
- فعلية الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب: مساعي التنزيل ومعيقات التشغيل
- المعلومة بين واجب الإفصاح وقيود الإبقاء علي الكتمان
- جودية خليل
- إيمان البياري
- جمال الحزوي
- جودية خليل
- إبراهيم أمانر
- محمد المنصور
- عبد الصمد القزيري
- محمد يومديان
- رضوان الخلوقي
- صباح نافع
- عبداتي الزيوسكاي
- عبد الهادي الخضراوي
- عبد الإله أبو الأشواق
- خديجة جمع
- حماية البيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 07.03 المتعلق بجرافتم نظم المعالجة الآلية للمعطيات
- اي حماية جنائية موضوعية للخصوصية في ظل قانون 09.08
- حق الحصول على المعلومة القضائية والسر المهني (سرية البحث والتحري نموذجاً)
- قانون الشغل والتقاطع بين الحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية
- الحق في الحصول على المعلومة البيئية في المغرب بين الحماية والتقييد
- الحق في الحصول على المعلومة: إشكالية التركيز دون المساس بالمعطيات الشخصية
- التكنولوجيا في مجال الأعمال: المخاطر وسبل المواجهة الجنائية
- خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية
- التطبيق العملي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالين الشرعي والجنائي
- اعمال التقليد والمعارضة الساخرة والكاريكاتور: أي مشروعية؟ دراسة شرعية وتشريعية في ضوء العمل القضائي

La protection de la vie privée du candidat à l'emploi

Mounir OUKHLIFA

2737-8160

بريد المجلة: revueidaamaroc@gmail.com

هاتف التواصل مع المجلة

+212668973441

الثن 100 درهم

طبعة
SO-M
PRINT

مجلة أطروحة
للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية

مؤلف جماعي

اشكالات التقاطع بين الحق في الحصول على المعلومة
وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تسبيق الدكتور خليل مرزوق

أستاذ التعليم العالي محاضر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

أيت ملول – جامعة ابن زهر أكادير

الطبعة الأولى 2024 الموافق لـ 1445

مجلة أطروحة للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية

مجلة علمية محكمة

عدد خاص، 2024

مدير النشر:

الدكتور خليل مزروق

إن المقالات التي تنشرها مجلة أطروحة للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية
تعتبر عن الآراء الشخصية لأصحابها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال توجه المجلة

© جميع حقوق النشر محفوظة

لا يسمح بأي إعادة للنشر ولو جزئيا للمواد المنشور

التصنيف وتصميم الواجهة: SO-ME PRINT Agadir

الإيداع القانوني: 2020PE0001

دار النشر: SO-ME PRINT Agadir

المطبعة: SO-ME PRINT Agadir

الهاتف: 05 28 22 79 88

البريد الإلكتروني: contacsome@gmail.com

دار النشر: SO-ME PRINT Agadir

الإدارة

الهاتف: (+ 212)06.68.97.34.41

البريد الإلكتروني: revueidaamaroc@gmail.com

اللجنة العلمية ورقم الإيداع....

الفهرس

كلمة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول والمختبر المتعدد التخصصات في القانون والاقتصاد	
كلمة مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعدد التخصصات بقارة	
كلمة المركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية	
تقنين تجارة البيانات الخاصة بين حتمية مواكبة التطور وخدمة الأهداف الغير معلنة.....	1
إيمان البياري	
فعلية الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب: مساعي التزليل ومعوقات التفعيل.....	11
جمال العزوي	
المعلومة بين واجب الإفصاح وقيد الإبقاء طي الكتمان.....	27
جودية خليل	
حماية البيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 07.03 المتعلق بجرم نظم المعالجة الآلية للمعطيات.....	51
د. إبراهيم أمانر	
أي حماية جنائية موضوعية للخصوصية في ظل قانون 09.08.....	75
ذ محمد المنصور	
حق الحصول على المعلومة القضائية والسر المهني.(سرية البحث والتعري نموذجاً).....	89
عبد الصمد القرزيري	
قانون الشغل والتقاطع بين الحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية.....	103
محمد بومديان	
الحق في الحصول على المعلومة البيئية في المغرب بين الحماية والتقييد.....	115
رضوان الخلوقي	
الحق في الحصول على المعلومة: إشكالية التكريس دون المساس بالمعطيات الشخصية.....	133
صباح نافع	
التكنولوجيا في مجال الأعمال: المخاطر وسبل المواجهة الجنائية.....	147
عبداتي الزبوكتي	
خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية.....	157
عبد الهادي الخضراوي	

173	التطبيق العملي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. في المجالين الشرعي والجنائي.....
	عبد الإله أبو الأشواق
185	أعمال التقليد والمعارضة الساخرة والكاريكاتير: أي مشروعية وتشريعية في ضوء العمل القضائي
	خديجة جمع

La protection de la vie privée du candidat à l'emploi 1

Pr. Mounir OUKHLIFA

كلمة المركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين،
السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بايت ملول،
السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة،
السيد مدير المختبر المتعدد الاختصاصات في القانون والتدبير،
السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي،
الحضور الكريم كل باسمه وصفته،

يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، أن أعبر عن سعادي بالمشاركة في افتتاح أشغال هذه الندوة الموسومة بإشكالية التقاطع بين قانون الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيما وأن محاورها تنسجم مع أهداف المركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، وهو مركز حقوقي أسس بمدينة مراكش بتاريخ 30-3-2019، ويصبو إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:

- المساهمة في وضع مخططات لتوعية المواطنين والمواطنات والمساهمة في تطوير البحث العلمي ونشر الوعي القانوني.
- خلق تواصل بين الفاعلين في الحقل القانوني بشكل عام وتبادل الخبرات مع مراكز ومنظمات تهتم بنفس أهداف المركز على المستوى الوطني والدولي.
- تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية وإعداد الأبحاث والدراسات والقيام بالتحكيم والوساطة.
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الباحثين والموظفين والمهنيين.
- المساهمة في صناعة التشريع ودعم المتمسكات التشريعية الجادة.
- المساهمة في وضع مخططات لتوعية المواطنين والمواطنات بالقوانين والمساهمة في العملية التشريعية في إطار ما ينص عليه الدستور المغربي.
- عقد شراكات علمية وثقافية مع هيئات تنشط في مجال نشر وتنمية الوعي القانوني والرفي بالبحث العلمي على المستوى الوطني والدولي.

الحضور الكريم، تردد على مسامعكم أن موضوع الندوة هو إشكالية التقاطع بين قانون الحق في الحصول على المعلومة، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهو موضوع له راهنية وأهمية كبيرة جدا، بالنظر إلى كون الحق في الحصول على المعلومة من أهم الحقوق الأساسية المعترف بها للفرد بمقتضى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. وقد تمت دسترة هذا الحق. نظرا لدوره المركزي في إرساء دعائم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

كما كرست نصوص تشريعية أخرى ذات الحق كالقانون المتعلق بالصحافة وقانون الأرشيف وغيرها.

بيد أن المشرع المغربي وعلى غرار العديد من التشريعات المقارنة، أورد مجموعة من الاستثناءات على هذا الحق، منها المعطيات ذات الطابع الشخصي، تناعما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها في هذا الصدد، كما تمت دسترة الاستثناء المذكور أعلاه، وتكريسه في مجموعة من القوانين الوطنية الأخرى.

وقد جاء المشرع المغربي بمجموعة من الضمانات للحصول على المعلومة دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، تجسدت في نصوص قانونية معززة بمقتضيات زجرية، فضلا عن ضمانات مؤسسية تمثلت في إنشاء هيئات وطنية أسندت لها مهمة التوفيق بين الحقين، ونقصد بذلك لجنة الحق في الحصول على المعلومة، ولجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع العلم أن رئيس هذه اللجنة الأخيرة، يرأس لجنة الحق في الحصول على المعلومة.

وفي الختام نأمل أن تسفر الندوة عن توصيات وأفكار واقتراحات قيمة من شأنها إغناء الموضوع، والمساهمة في بلورة تصور استراتيجي كفيل بالتوفيق بين الحقين والارتقاء بهما.

شكرا للحضور الكريم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعلومة بين واجب الإفصاح وقيد الإبقاء طي الكتمان

الدكتورة جودية خليل

أستاذة التعليم العالي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة حقا شموليا يقارب مختلف الحقوق الأخرى، وتتفرع عنه مجموعة من الحقوق والحريات، كحرية التعبير والرأي، وهو حق عام لا يخص فئة دون أخرى، بل حق مكفول لكل المواطنين والمواطنتين، وأيضا للأجانب المقيمين بصفة قانونية.

والحق في المعلومة ضمانة أساسية لإرساء قواعد الشفافية والانفتاح والممارسة الديمقراطية، سيما وأن الشفافية تعزز ثقة المواطنين والمواطنتين بالسلطات العامة.

ويستلزم ترسيخ الشفافية توفير المعلومات الدقيقة في الوقت الملائم، وتمكين الجميع من الاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، وذلك بنشرها بشكل علني ودوري من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، فضلا عن المساعدة في اتخاذ القرارات الصائبة بمناسبة رسم السياسات العامة⁽¹⁾.

وقد نص الدستور المغربي لسنة 2011 على حق المواطنين والمواطنتين في المعلومة، وفي إطار إجراء أحكام الدستور المغربي، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها في هذا المضمار فيما وممارسة، قام المغرب بملاءمة القوانين الوطنية، مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي

(1) - عبد الفتاح الجمالي: حرية المعلومات والشفافية في مصر سلسلة أوراق سياسات تعزز الشفافية ومكافحة الفساد مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2009، ص:10.

لتلافي الدفع بعدم دستورتها، كما نص على الحق في المعلومة في قوانين أخرى نذكر من بينها القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.⁽²⁾

والأصل أن يتم الكشف الكامل عن المعلومات حتى يتمكن الأشخاص من الاطلاع عليها، غير أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات، ورد التنصيص عليها في المادة السابعة من القانون 1-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والتي تنص على الآتي بيانه:

"هدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الأجل المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:

- 1- العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
- 2- السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
- 3- حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
- 4- حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 10-37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية. تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:
- أ- سرية مداوات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛

⁽²⁾ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1-18-15 صدر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص:1438.

ب- سرية الأبحاث والتحريرات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة

:

ج- سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك

السلطات القضائية المختصة ؛

د- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزهة وكذا المبادرة الخاصة."

كما أورد الدستور المغربي قيودا على الحق في المعلومة بمقتضى الفصل 27 منه الذي ينص على الآتي: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة."

وغني عن البيان أنه، يتعين على الجهات المعنية أن تلي طلبات الأشخاص للحصول على المعلومات، ما لم يتبين لها أنها تندرج ضمن المعلومات المستثناة.

وهنا يثور إشكال التوفيق بين حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومة، وواجب المحافظة على مجموعة من المعلومات وإبقائها على الكتمان.

ولقد انتظمت الدراسة في فصلين أساسيين خصصنا (الفصل الأول) للحق في المعلومة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، واستعرضنا في المبحث الأول منه المواثيق الدولية التي تنص على الحق في المعلومة، ورصدنا في المبحث الثاني من ذات الفصل التشريعات الوطنية التي عنيت بهذا الحق.

وتناولنا في (الفصل الثاني) من هذه الدراسة الاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة والضمانات القانونية المرصودة لحماية المعلومات المستثناة، وقسمناه بدوره إلى مبحثين تطرقنا في الأول، للاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة والمتعلقة بالمصلحة العامة، وكرسنا المبحث الثاني للاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة والمتصلة بالمصلحة الخاصة.

الفصل الأول: الحق في المعلومة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

تدرج المواثيق الدولية حق الحصول على المعلومات ضمن الحقوق السياسية والمدنية الأساسية، وقد انخرط المغرب في العديد منها (المبحث الأول)، وعلى المستوى الوطني، تم إقرار هذا الحق في الوثيقة الدستورية، كما تم تضمينه في قوانين أخرى (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الحق في المعلومة في ضوء الاتفاقيات الدولية

ظهر حق الحصول على المعلومة على المستوى الدولي سنة 1946، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى القرار رقم 59 الذي نص على الآتي: "إن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة.

وفضلا عن ذلك فقد تم تكريس ذات الحق بمقتضى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948، والتي جاء فيها:

"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الصادر في 1966) بدوره على ذات الحق في المادة 19 منه والتي جاء فيها ما يلي: «لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".

كما حظي الحق أيضا باهتمام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: (المصادق عليها في 9 ماي 2007) إذ جاء في مادتها العاشرة ما يلي: « تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية".

المبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومة في ضوء التشريعات الوطنية

اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسبها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية فيما ومبادئ وممارسة، فقد تم التنصيب على الحق في المعلومة في الوثيقة الدستورية، بمقتضى دستور 2011، وفي إطار أجراة أحكام الدستور المغربي، وتحقيق ملاءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية، التي انخرط فيها المغرب، فقد تم تكريس الحق في مجموعة من القوانين الوطنية، وبيان ذلك على النحو الآتي:

أولاً: دسترة الحق في الحصول على المعلومة

تبنت المملكة المغربية دستورا جديدا يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وقد نص الدستور المغربي الجديد على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها ..

وفضلا عن ذلك نص دستور 2011 في ديباجته على التزام المملكة المغربية باعتبارها عضوا نشيطا في المنظمات الدولية بما تقتضيه موائيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتأكيد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ولتنفيذ هذه الالتزامات تم تكريس الحق في الحصول على المعلومة كحق إنساني كوني في الوثيقة الدستورية.

وفي هذا الصدد ينص الفصل 27 من الدستور المغربي على ما يلي: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

وينم التنصيب على هذا الحق في الوثيقة الدستورية على الأهمية التي أولها المشرع المغربي لهذا الحق، كمدخل لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والإعلان عن بدء مرحلة جديدة لتدبير الشأن العام، يتم خلالها إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.

ثانيا: الحق في المعلومة في ضوء بعض النصوص الخاصة

في إطار أجراء أحكام الدستور المغربي، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها في هذا المضمار فيما وممارسة، قام المغرب بملاءمة القوانين الوطنية، مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي لتلافي الدفع بعدم دستوريها، كما نص على الحق في المعلومة في قوانين أخرى نذكر من بينها القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وقانون الصحافة والنشر وقانون الأرشيف.

(أ) - القانون رقم 13-31

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة حقا شموليا يقارب مختلف الحقوق الأخرى، وتتفرع عنه حقوق وحريرات أخرى كحرية التعبير والرأي، وهو حق عام لا يخص فئة دون أخرى، بل حق مكفول لكل المواطنين والمواطنيين وأيضا الأجانب المقيمين بصفة قانونية.

ومما لا شك فيه أن القانون 13-31 أطر الحق في المعلومة بشكل شمولي ومن زوايا مختلفة، بدءا بتعريفها وتحديد من له الحق في الحصول عليها، وحدد الاستثناءات الواردة عليها، وتطرق لإجراءات الحصول عليها، وأبرز دور اللجنة المعنية بحماية الحق في المعلومة، كما تضمن القانون المذكور مقتضيات زجرية تطبق في حالة انتهاك بعض مقتضيات القانون رقم 13-31. وذلك استنادا للمادة 28 من القانون المذكور أعلاه والتي تنص على ما يلي: "يعتبر مرتكبا لجريمة إفساء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد."

وقد صدر القانون المذكور أعلاه بتاريخ 12 مارس 2018 ويتكون من 30 مادة موزعة على سبعة

أبواب على النحو التالي:

- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومة
- الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي
- الباب الرابع: إجراءات الحصول على المعلومة
- الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

- الباب السادس: العقوبات
- الباب السابع: أحكام ختامية

ب) قانون الصحافة والنشر⁽³⁾

يعتبر الحق في المعلومة مدخلا أساسيا لممارسة الحق في الإعلام، وتوجد تقاطعات كثيرة بين الحق في الإعلام والغايات المنشودة من خلال سن القانون 13-31 والمتمثلة في تعزيز مبدأ الشفافية، ففي غياب المعلومة يبقى المواطن خارج دائرة المشاركة في الحياة العامة والرقابة.

وبما أن الصحفي يعتمد على المعلومات لإنتاج الخبر، فإن القانون ألزم الهيئات المعنية بنشر المعلومة بنشر الحد الأقصى من المعلومات.

ولتحقيق هذه الغاية لا مناص من تمكين الصحفي من المعلومات العمومية، فضلا عن المعلومات الأخرى المسموح بها قانونا، حتى يتأتى له القيام بمهمته وهي إنتاج الخبر ونشره.

هذا، وتعتبر الحرية الصحفية من أهم الحريات الفكرية التي تنبع من حرية الرأي والتعبير، والتي تخول للصحفي حرية التعبير عن رأيه إزاء أي حدث، سواء تعلق الأمر بالجانب الفردي أو المصلحة العامة، شريطة الالتزام بما يرسمه القانون في هذا المضمار. وقد أضحى حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها حجر الأساس في الحرية الصحفية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بحق الصحفي في المعرفة، علما أن حقه في المعرفة مرتبط بحقه في التفكير والتعبير عن رأيه⁽⁴⁾.

ولا مناص من القول إن المشرع المغربي، واكب التشريعات التي تكفل حق الصحفي في الحصول على المعلومة، وفي هذا السياق تنص المادة 6 من القانون 13-88 على ما يلي: «يحق للصحفيّات وللصحفيّين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر. باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور.

⁽³⁾ القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1-16-122 صدر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) الجريدة الرسمية عدد 6491-11 ذو القعدة 1437 (15 غشت 2016)، ص: 5966.

⁽⁴⁾ - سيفان باكراد ميسروب: حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها مقال منشور بمجلة الرافدين للحقوق المجلد 12، العدد 43، السنة 2010 الصفحة 289.

تلتمز الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحفي من الحصول على المعلومات وفق الأجل المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل".

وهكذا، لئن كانت المعلومات بمثابة الوقود الذي يحرك المؤسسات العالمية، ومؤشرا تقاس به حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، فإن الصحفي المهني يعمل على توفير المعلومات كما ونوعا، ونقلها ونبها ونشرها وتبادلها في إطار الحق في الإعلام الذي يعد من الجيل الثالث لحقوق الإنسان⁽⁵⁾. ونظرا للدور الطلائعي الذي يقوم به الصحفي المهني في تنوير الرأي العام، وتمكين الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة، ومحاسبة القادة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة فالمعلومات والمعرفة أدوات قوية، و الصحافة الحرة والمستقلة هي المؤسسة الأساسية التي تربط الجمهور بالمعلومات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، ومحاسبة المسؤولين.

لهذه الاعتبارات بات من الضروري تمكينه من الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول عليها، وحمايته أثناء ممارسة مهمته.

ج) القانون رقم 69-99 المتعلق بالأرشيف⁽⁶⁾

يلعب الأرشيف دورا طلائعيا في حفظ حقوق الأشخاص والهيئات وتيسير عمل الرقابة والتقييم، ويعتبر مصدرا للبحث العلمي والتاريخي وركيزة من ركائز الهوية الوطنية. وتعد مؤسسة أرشيف المغرب مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتقوم هذه المؤسسة بمهمة صيانة التراث الأرشيفي وتكوين أرشيف عام وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه.

⁽⁵⁾ -رضوان سلامن: حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول عليها: بين القوانين الدولية والتشريعات الوطنية، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانية - جامعة محمد خيضر بسكرة-العدد 37/36 نونبر 2014، ص: 141.

⁽⁶⁾ - القانون رقم 69-99 المتعلق بالأرشيف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-167 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).

وقد صدر القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف بتاريخ 30 نونبر 2007 لمواكبة المستجدات التي تعرفها الساحة القانونية في مختلف المجالات، ويتكون القانون المتعلق بالأرشيف من 41 مادة موزعة على ثلاثة أقسام على النحو الآتي:

- القسم الأول: تنظيم الأرشيف
- القسم الثاني: أرشيف المغرب
- القسم الثالث: أحكام زجرية

وقد تطرق القانون المتعلق بالأرشيف للحق في المعلومة، إذ تنص المادة 15 منه على ما يلي: "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها."

وجاء في المادة 16 من نفس القانون على ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17"

بالتمتعن في مقتضيات المواد الموما إليها أعلاه، يتضح بجلاء، أن المشرع المغربي خول لكل شخص يرغب في الاطلاع دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع رهن إشارة الجمهور، أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.

بيد أنه يمكن للجمهور الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17، حيث تسري الأحكام التالية:

- يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى الآتي:

1- مائة سنة: (أ) ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على

معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين؛ (ب) فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.

2- ستين سنة؛⁽¹⁾ ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي: - أسرار الدفاع الوطني؛ - استمرارية سياسية المغرب الخارجية؛ - أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص؛ - المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛ - سريرة ال حياة الخاصة. ب) ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأب حاث الإحصائية للمرافق العامة والمشملة على معلومات فردية لها علاقة بال حياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.

المادة 3 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية⁽⁷⁾

تنص المادة المذكورة أعلاه على ما يلي: «لكل مواطن أو مواطن الحق في:

- العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح
- الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها.
- الوصول إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة.
- المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة”

باستقراء أحكام المادة المذكورة أعلاه يتضح أن المشرع كفل للمواطنين والمواطنات مجموعة من الحقوق، من بينها الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة.

ويعتبر الحق في الحصول على المعلومة البيئية، إحدى الحقوق الإجرائية لحماية البيئة، فهو يساهم في تعزيز الشفافية الادارية والمساءلة البيئية، وقد اعتمدت العديد من الدول في منظومتها القانونية ضمن دساتيرها الوطنية، إلى جانب قوانين أخرى، تشريعات دقيقة تسهل حق الحصول على المعلومات البيئية، وأحاطته بالضمانات الكفيلة لممارسته ميدانيا، لأن الحصول على المعلومة

⁽⁷⁾ - القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014). الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).

البيئية ركيزة أساسية للتمتع ببيئة سليمة وصحية من خلال إعلام أفراد المجتمع بوضعية المحيط البيئي وطبيعة خصوصيته⁽⁸⁾.

الفصل الثاني: الاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة

بالنأمل في مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، يتضح بجلاء أن الحق في المعلومة لا يعتبر حقا مطلقا، بل أورد المشرع عليه مجموعة من الاستثناءات، وذلك سيرا على هدي المنتظم الدولي الذي قيد بدوره هذا الحق، وأورد عليه مجموعة من القيود.

وبالتمعن في طبيعة الاستثناءات، يتضح بجلاء أن بعضها يكتسي طابعا عاما، وأن المشرع رمى من فرضها حماية المصلحة العامة، (المبحث الأول) بيد أن بعضها يكتسي طابعا خاصا ويروم حماية المصلحة الخاصة للأفراد (المبحث الثاني).

المبحث الأول: القيود المتعلقة بالمصلحة العامة

بعدها قرر الدستور المغربي بمقتضى الفصل 27 منه حق المواطنين والمواطنات في الحق في المعلومة، فإنه أورد عليه مجموعة من الاستثناءات بمقتضى الفقرة الثانية والتي جاء فيها ما يلي: "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

وتم تكريس هذه مقتضيات بمقتضى المادة السابعة من القانون 1-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

⁽⁸⁾-دريس كمال فتحي-مرغني حازم بدر الدين: حق الوصول إلى المعلومة البيئية بين الضمانات القانونية وفعالية الجمعيات البيئية في تطبيقه، منشور في المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 1-ماي 2021، ص: 106.

وهو نفس التوجه الذي سار فيه المشرع الفرنسي أيضا استنادا للمادة السادسة من القانون الفرنسي رقم 78-753 المعدلة بموجب الفصل 21 من القانون رقم 2013-907 الصادر بتاريخ 11-10-2013 المتعلقة بحرية الولوج إلى المعلومة⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ - والتي تنص على ما يلي: " Ne sont pas communicables:"

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte:

- a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif;
- b) Au secret de la défense nationale;
- c) A la conduite de la politique extérieure de la France;
- d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes;
- e) A la monnaie et au crédit public;
- f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente;
- g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières;
- h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi;

II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:

- Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle;
 - Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable;
 - Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
- Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

وهكذا، وباستقراء مقتضيات المنصوص عليها أعلاه، نستشف أن استثناء بعض المعلومات المذكورة أعلاه، يبرره اكتسائها صبغة المصلحة العامة.

كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛ السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، سرية مداورات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريرات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛ سير المساطر القضائية والمساطر التمهيديّة المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة وغيرها.

ومراعاة منا للطبيعة البحثية لهذه الدراسة، ولتفادي الإسهاب، ونظرا للدور الحيوي للمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني من جهة أخرى، فقد ارتأينا التركيز عليها بشكل مفصل.

المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني:

تطرق الفصل 187 من ق.ج لسرد بعض أسرار الدفاع الوطني⁽¹⁰⁾.

III. Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjointre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine .Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

⁽¹⁰⁾ ينص الفصل 187 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: "تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون:

1- المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر.

2 - الأشياء والأدوات والمحترات والرسوم والتصميمات والخرايط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.

3 - المعلومات العسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير إما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

4 - المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنائيات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بال مناقشات أمام محكمة الموضوع."

ويستشف من مقتضيات الفصل المذكور أعلاه، أنه لا يحق للأشخاص العاديين الاطلاع على أسرار الدفاع الوطني لأن مصلحة الدفاع الوطني تقتضي أن تبقى مكتومة بالنسبة إلى أي شخص آخر، ولا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها.

وغني عن البيان أن هذه الأسرار التي أتى المشرع على ذكرها في الفصل المذكور أعلاه، واردة على سبيل المثال لا الحصر، مما يفسح المجال أمام القضاء، واستنادا للصياغة المرنة للنص، أن يكيف الوقائع المعروضة عليه بأنها تشكل سرا من أسرار الدفاع الوطني أم لا، هذا من جهة من جهة ثانية، فلكي تعتبر المعلومات أو الوثائق سرا من أسرار الدفاع الوطني، لا بد أن تحتم طبيعتها عدم الاطلاع عليها إلا من طرف الأشخاص المختصين باستعمالها أو المحافظة عليها (كأمراء السر)، أما إذا كان يسهل على أي شخص كان الاطلاع عليها فلا تدخل في نطاق أسرار الدفاع الوطني بالمفهوم الذي حددته المادة 187 ق.ج.

ويبدو من الأهمية بمكان الوقوف بإيجاز على تحديد ماهية أسرار الدفاع الوطني التي أتت على ذكرها المادة 187 ق.ج.

* المعلومات العسكرية: تشمل كل ما يتعلق بالتنظيم العسكري كعدد الجنود ونوعية وكمية العتاد العسكري والتخطيطات الإستراتيجية والتكتيكية المعتمدة.

وقد كانت هذه المعلومات فيما مضى، تشكل وحدها أسرار الدفاع الوطني، أما حاليا فهذه المعلومات لا تعدو أن تكون مجرد سرا من أسرار الدفاع الوطني، والتي تشمل أيضا المعلومات السياسية والاقتصادية والصناعية وقد أضفى عليها القانون الجنائي حماية ضد كل ما من شأنه المساس بها والنيل منها.

* المعلومات الدبلوماسية: يندرج ضمن المعلومات الدبلوماسية، ما تقرره الحكومة في خطط سياستها الخارجية، وسير المفاوضات بينها وبين دولة أجنبية فيما له علاقة بالدفاع الوطني والتعليمات التي تصدرها إلى البعثات الدبلوماسية أو الوفود بشأن موقف المملكة من القضايا الدولية، أو من علاقتها بدول معينة إلى غير ذلك، مما يتصل بنشاط الحكومة المغربية كعضو في المجتمع الدولي.

* المعلومات الاقتصادية: تعنى هذه المعلومات ببيان ثروة البلاد ومواردها وعلى الخصوص تلك التي تقضي الإستراتيجية العسكرية كتمانها والمحافظة على سريتها، كالمعلومات المتعلقة بتدهور السوق المالية والنقدية، أو بالمخزون من مواد التموين متى كانت المعلومات المذكورة، من شأنها أن تعرض الدفاع الوطني لكوارث أو أخطار في الحرب أو السلم.

* المعلومات الصناعية: تتصل هذه المعلومات بصناعة الأسلحة المخترعة، وتطوير الأسلحة القديمة وصناعة الأشياء أو المواد المضادة لبعض الأسلحة للوقاية منها ومدى قدرة الصناعة القائمة على التحول إلى الإنتاج العسكري عند الحاجة، والأبحاث الذرية وما توصلت إليه من نتائج في التكنولوجيا للأغراض العسكرية أو السلمية، وكذلك سائر المعلومات الصناعية التي تقتضي طبيعتها أن تبقى سرية لمصلحة الدفاع الوطني في أحوال السلم والحرب، وتعتبر المعلومات سرية أيضا إذا كانت تتعلق بأبناء عن تلك الصناعات، يخشى من انتشارها التأثير على سلامة الدفاع الوطني.

* الأشياء والأدوات والوثائق التي يمكن أن تؤدي إلى كشف المعلومات السابقة: يقصد بالأشياء والأدوات كل ماله صلة بالأسلحة المستخدمة، كنموذج لسلاح أو مادة أو أي جهاز يستعمله العدو.

أما الوثائق فتشمل المحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والصور الفوتوغرافية أو أي صور أو وثائق أخرى مما تقتضي طبيعتها ومصلة الدفاع الوطني أن تبقى سرية لا يطلع عليها إلا المختصون باستعمالها، أو بالمحافظة عليها. وقد اعتمد المشرع المغربي صياغة مرنة في إطار تعداده للوثائق المذكورة أعلاه، حتى يجعلها شاملة لكل ما يمكن أن يلتجئ إليه الجاسوس أو الخائن من وسائل وأشكال لنقل المعلومات والأسرار عن طريق مستندات مادية⁽¹¹⁾.

* المعلومات المتعلقة بإجراءات البحث عن جرائم المس بأمن الدولة الخارجي والمتابعة القضائية: تتعلق هذه المعلومات بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنایات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي أو القبض عليهم.

⁽¹¹⁾. للمزيد من الاطلاع حول الموضوع يراجع:

- جودية خليل: شرح القانون الجنائي الخاص وفق آخر التعديلات-دراسة فقهية قضائية، مطبعة الأمنية-الرباط. الطبعة الأولى 2023، ص:43 وما بعدها.

كما تعد من هذه الأسرار أيضا المعلومات المتعلقة بسير المتابعة القضائية في إطار جرائم أمن الدولة الخارجي بما في ذلك إجراءات البحث التمهيدي، وما تتضمنه من محاضر الشرطة القضائية، وكذا إجراءات التحقيق والمناقشات التي تجري أمام المحاكم. ومعلوم أن جلسات المحاكم تتم مبدئيا بصورة علنية في نطاق ق.م.ج المغربي، إلا إذا كان في ذلك خطر على أمن أو أخلاق البلاد، فإنها تصدر مقررًا يجعل الجلسة سرية (الفصل 302 ق.م.ج تم تعديله بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء).

المبحث الثاني: القيود المتعلقة بالمصلحة الخاصة

استثنى المشرع المغربي المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، من الحق في المعلومة، وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور المغربي.

وهو نفس التوجه الذي كرسه في المادة السابعة من القانون 13-31 المتعلق بالحق في المعلومة، حيث استثنى صراحة المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابعًا شخصيًا من الحق في المعلومة، وسيرا على النهج الذي سلكناه في المبحث السابق، فقد ارتأينا تسليط الضوء على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد.

ويعتبر الحق في الحياة الخاصة جوهر الحقوق والحريات الشخصية التي تشكل الإطار الذي يستطيع الإنسان أن يمارس داخله حقه في حرمة حياته الخاصة⁽¹²⁾.

ويعبر عن مصطلح الحق في الحياة الخاصة في الدراسات القانونية بالعديد من المصطلحات المرادفة له، كالحق في الخصوصية، والحق في الخلوة، والحق في السرية، والحق في الألفة.

وقد انقسم فقهاء القانون في تعريف الحق في الحياة الخاصة، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين تعريفات واسعة وأخرى ضيقة للحق في الحياة الخاصة.

فأما التعريفات الواسعة فقد عمدت إلى ضبط دلالاته الاصطلاحية دون الإشارة المفصلة إلى عناصره الجزئية والتفصيلية الداخلة في نطاقه، ومؤدى ذلك أن يكون للإنسان الحق في الابتعاد عن

⁽¹²⁾ محمد يحيى الدين عوض، الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة، دار النهضة العربية، 1983، ص: 3.

ضوضاء المجتمع الواسع الذي يعيش فيه، وعن حياته المهنية والمحيط العام الذي يعيش فيه إلى الحياة الانفرادية التي يتمكن فيها من التصرف بدون أي تحفظ خاصة إذا كان من الشخصيات العامة التي تركز بهم الأعين.

وعرفته المحكمة العليا الكندية بأنه النطاق الضيق للاستفادة الشخصية، الذي في إطاره تقرر الاختيارات الخاصة بطبيعتها.

التعاريف الضيقة للحق في الحياة الخاصة: اتجهت هذه التعاريف إلى ضبط مفهومه الاصطلاحي انطلاقاً من مكوناته التفصيلية من بينها التعريف الوارد عن الجمعية الاستشارية للمجلس الأوروبي، حيث جاء في التوصية الصادرة عن الجمعية الاستشارية للأوروبي 23 يناير 1970 بأنه قدرة الفرد على توجيه حياته كما يشاء مع أدنى حد من التدخل، ويعتبر من الحياة الخاصة، الحياة العائلية والحياة داخل منزل الأسرة، وما يتعلق بسلامة الجسم، والشرف والاعتبار، وإعطاء صورة غير صحيحة عن الشخص والكشف عن وقائع غير مفيدة أو من شأنها أن تسبب الحيرة والحرع للشخص، ونشر الصور الفوتوغرافية دون إذن الشخص، والحماية ضد التجسس والفضولية غير المقبولة والتي تكون بدون مبرر، والحماية ضد استعمال الاتصالات الخاصة، والحماية ضد كشف المعلومات الخاصة التي قد يعلمها أحد الأشخاص⁽¹³⁾.

وقد عرف مفهوم الحق في الحياة الخاصة تطوراً ملحوظاً، إذ لم يعد مرتبطاً بالجوانب المادية للصيقة بشخصية الأفراد، بل ظهرت مستجدات ساهمت بشكل كبير في تغيير مضمون هذا المفهوم، فأضحى طابعه معنوياً بحثاً نتيجة لشيوع استخدام الحاسوب في جميع المعاملات، ومن هذا المنطلق أضحى حياة الأفراد مرتبطة بالفضاء الرقمي نظراً لما يقدمه من خدمات متقدمة فضلاً عن التدفق المستمر للمعلومات⁽¹⁴⁾.

⁽¹³⁾- فتيحة حزام: الحق في الحياة الخاصة بالبيئة الرقمية -دراسة مقارنة- مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 8 العدد الأول 2022، ص: 623 وما بعدها.

⁽¹⁴⁾ - دليلة معروز: حماية المعطيات الشخصية في البيئة الافتراضية في التشريع الجزائري: الواقع والتحديات، مقال منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية المجلد 10 السنة 2021 ص: 128.

وهو الأمر الذي تمخض عنه بروز تعريف مستحدث للحق في الحياة الخاصة "الخصوصية الرقمية"، ومقتضاه حق الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات أن يحددوا لأنفسهم الوقت والكيفية ونطاق المعلومات التي تصل إلى الغير.

عناصر الحق في الحياة الخاصة:

بالرجوع إلى النصوص المنظمة للحق في الحياة الخاصة، سيتضح أنها ركزت على عناصر هذا الحق.

ويمكن الاستدلال على ذلك بالفصل 24 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ما يلي: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.

لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلاً أو بعضاً، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون."

وجاء في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي: «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكنّ شخص حقّ في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".

ومن تم، يمكن تحديد أهم عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة في حرمة المسكن، والحق في حرمة المراسلات والمحادثات، والحق في حرمة الحياة العائلية، والحق في حرمة الحياة الصحية، والحق في حرمة صورة الإنسان، والحق في حرمة الحياة المهنية وأسرتها وسوف نتناولها تباعاً على النحو الآتي:

حرمة المسكن: تعد حرمة المسكن من العناصر الأساسية للحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريعات المختلفة، وقد كفلته أغلب الدساتير بما فيها الدستور المغربي الذي نص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 24 منه والذي جاء فيه ما يلي: "لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون".

ويراد بالمسكن المكان المغلق المخصص للسكن والذي يملكه او يحوزه أحد الأشخاص حيابة قانونية، وبصرف النظر عن مدة اقامته فيه ولا يجوز للغير الدخول إليه إلا بإذن صاحبه، لأن المسكن مستودع اسرار صاحبه .

هذا، وتمتد حرمة المسكن لتشمل كافة ملحقاته، وتتمتع عيادة الطبيب ومكتب المحامي بحرمة مستمدة من شخص مالکها نظرا لاتصال ذلك بحياة مالکها الخاصة.

الحق في حرمة المراسلات والمحادثات: الرسائل هي ترجمة مادية لرأي خاص ولأفكار شخصية لا يجوز لغير طرفها الاطلاع عليها وإلا عد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لكونها قد تتضمن أسرار ذات صلة بخصوصية طرفي الرسالة، أما المحادثات فيقصد بها الأحاديث الشخصية وتشمل المكالمات الهاتفية والاتصالات التي تتم عبر وسائل تقنية المعلومات، فالمكالمات والاتصالات قد تتضمن معلومات وأسرار خاصة بطرفي المكالمة. ومن ثم فإن حماية الاحاديث والمكالمات الشخصية يعتبر بمثابة حماية جنائية للحق في **الخصوصية**⁽¹⁵⁾.

الحق في حرمة حياة الشخص العائلي: تعد حرمة حياة الشخص العائلي من عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة، وعلة ذلك ان حياة الإنسان العائلي هي جزء هام من حياته بشكل عام، فالأسرار العائلية تحتاج الى احاطتها بالكتمان، وابقاها بعيدة عن معرفة الناس، ولا يجوز ان تكون محلا للنشر، وإذا تم ذلك فإنه يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة بالاعتداء على حياة الإنسان العائلي.

الحق في حرمة الحياة المهنية وأسرارها: اتجهت التشريعات المقارنة الى حماية الأسرار المهنية ويعد الإخلال بواجب كتمان وحفظ الأسرار المهنية جريمة تعرض مرتكها للعقاب، ويراد بإفشاء

⁽¹⁵⁾ عودة يوسف سلمان: لجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، بحث منشور بكلية الرافدين - قسم القانون، دون سنة نشر، ص. 5 وما بعدها.

الأضرار المهنية الكشفت عن واقعة لها صفة السر صادر ممن علم بها بمقتضى مهنته مع توافر القصد الجنائي.⁽¹⁶⁾

وأمام التحديات الراهنة للتكنولوجية التي قد تلحق أضرارا بحرمة الحياة الخاصة، فقد سارع المشرع المغربي إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية على الحياة الخاصة من خلال التعديلات التي أجريت على مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإدراج قانون العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي جرم مجموعة من الأفعال التي تنتهك خصوصية الفرد وحميميته. وفي هذا الصدد ينص الفصل 447-1 على ما يلي: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".

وينص الفصل 2- 447 على ما يلي: يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

بعد تعرجنا على بعض عناصر الحياة الخاصة، ووجدنا لبعض مظاهر الحماية الجنائية التي خصها بها المشرع، نخلص إلى أن هذه المعلومات المتصلة بالحياة الخاصة مستنناة من الحق في المعلومة، ولا ينبغي الإفصاح عنها انسجاما مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي، والفصل السابع من القانون 13-31 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وحسنا فعل المشرع فخصوصيات الأفراد وأسرارهم ومعلوماتهم الخاصة، ينبغي أن تحظى بالحماية، ولا يجوز لأي إنسان آخر أن يقتحمها أو يتعدى عليها بأي طريقة من الطرق التي تكشف عن خصوصية الآخرين بدون وجه حق، لهذه الغاية خصتها التشريعات بالحماية، وسعت جاهدة إلى

⁽¹⁶⁾ -عودة بوسف سلمان: لجرانم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، م س ص. 7 وما بعدها.

صيانة حرمة الحياة الخاصة للأفراد سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي، ومن مظاهر هذه الحماية استثنائها من الحق في المعلومة وتعزيز ذلك بحماية جنائية.

الخاتمة:

- من خلال دراستنا لموضوع المعلومة بين واجب الإفصاح وقيد الإبقاء طبي الكتمان، توصلنا إلى مجموعة من النتائج، وسنقدم بمجموعة من الاقتراحات:
- الحق في المعلومة حق إنساني كوني تم التنصيص عليه في عدة موائيق دولية.
- تم تكريس الحق في المعلومة في الوثيقة الدستورية، كما تم التنصيص عليه في عدة قوانين أخرى.
- الأصل أن يتم الكشف الكامل عن المعلومات حتى يتمكن الأشخاص من الاطلاع عليها، غير أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات وهذه الاستثناءات ورد التنصيص عليها في الاتفاقيات الدولية والديساتير والقوانين الوطنية.
- تضمنت القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة مجموعة من الاستثناءات بمثابة حدود توطر ممارسة هذا الحق، ويمكن إدراجها في نطاقين أساسين حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد.
- ألزم الدستور المغربي، والقانون المتعلق بالحق في المعلومة إبقاء مجموعة من المعلومات طبي الكتمان، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛ السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريرات الإدارية، ما لم تاذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تاذن بذلك السلطات القضائية المختصة وغيرها.
- أورد المشرع أيضا استثناء على الحق في المعلومة، تقتضيه اعتبارات حماية المصلحة الخاصة، ويتعلق الأمر بالمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة، أو التي تكتسي طابعا شغصيا.

- انقسم فقهاء القانون في تعريف الحق في الحياة الخاصة، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين تعريفات واسعة وأخرى ضيقة للحق في الحياة الخاصة.
- بالرجوع إلى النصوص المنظمة للحق في الحياة الخاصة، سيتضح أنها ركزت على عناصر هذا الحق.
- يمكن تحديد أهم عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة في حرمة المسكن، والحق في حرمة المراسلات والمحادثات، والحق في حرمة الحياة العائلية، والحق في حرمة الحياة الصحية، والحق في حرمة صورة الإنسان، والحق في حرمة الحياة المهنية وأسرارها.
- إيراد استثناءات على الحق في المعلومة لا ينتقص من هذا الحق، بل تبرره اعتبارات حماية المصلحة العامة، وكذا المصلحة الخاصة ومن صورها الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
- التعسف في استعمال الحق في المعلومة من شأنه إلحاق الضرر بالحقوق الأخرى.
- حماية المصلحة العامة أولى من تمكين المواطنين والمواطنات من المعلومة، وينبغي تكريس هذا المقتضى في جميع القوانين ذات الصلة.
- لتحسين المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة من أي اعتداء عليها، فقد استثنىها المشرع من الحق في المعلومة وعزز ذلك بحماية جنائية.
- نأمل أن يرفع المشرع المغربي العقوبة الجنائية المخصصة لمخالفة أحكام المادة السابعة من القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

لائحة المراجع:

- جودية خليل: شرح القانون الجنائي الخاص وفق آخر التعديلات-دراسة فقهية قضائية، مطبعة الأمنية-الرباط، الطبعة الأولى 2023.
- عبد الفتاح الجمالي: حرية المعلومات والشفافية في مصر سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2009، ص:10.
- سيفان باكراد ميسروب: حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها مقال منشور بمجلة الراصدین للحقوق المجلد 12، العدد 43، السنة 2010.

- رضوان سلامن: حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول عليها: بين القوانين الدولية والتشريعات الوطنية، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانية – جامعة محمد خيضر بسكرة-العدد 37/36 نونبر 2014.
- دريس كمال فتحي-مرغني حازم بدر الدين: حق الوصول إلى المعلومة البيئية بين الضمانات القانونية وفعالية الجمعيات البيئية في تطبيقه، منشور في المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 1- ماي 2021.
- محمد يحيى الدين عوض: الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة، دار النهضة العربية، 1983.
- فتيحة حزام: الحق في الحياة الخاصة بالبيئة الرقمية -دراسة مقارنة-مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة المجلد 8 العدد الأول 2022.
- دليلة معزز: حماية المعطيات الشخصية في البيئة الافتراضية في التشريع الجزائري: الواقع والتحديات، مقال منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية المجلد 10 السنة 2021.
- عودة يوسف سلمان: لجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، بحث منشور بكلية الراقدين –قسم القانون، دون سنة نشر.

القوانين والاتفاقيات الدولية:

- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.
- الدستور المغربي
- القانون الجنائي المغربي
- القانون الفرنسي رقم 78-753 المعدلة بموجب الفصل 21 من القانون رقم 2013-907 الصادر بتاريخ 11-10-2013 المتعلق بحريةولوج إلى المعلومة.
- القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الصادر بتنفيذه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 15-18-1 صدر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)

- الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص: 1438.
- القانون رقم 69-99 المتعلق بالأرشيف الصادر بتنفيذه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-167 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)
 - القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).
 - القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1-16-122 صدر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) الجريدة الرسمية عدد 6491-11 ذو القعدة 1437 (15 غشت 2016)، ص: 5966.